

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 4 Nashr: 4 (2025)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

BOLALARNING KITOB O'QISHGA BO'LGAN QIZIQISHINI SHAKLLANTIRISH

*Qulmamatov Sindorqul Ibragimovich*¹
*Muxtorova Mohinur Izzatillayevna*²

¹ Guliston davlat pedagogika instituti dotsenti, p.f.n.

² Guliston davlat pedagogika instituti "Boshlang'ich ta'lim" yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ma'lumki, boshlang'ich ta'lim bosqichida bolalarning kitob o'qishga bo'lgan qiziqishini shakllantirish muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Kitob o'qish nafaqat savodxonlikni rivojlantirish, balki bolalarning tasavvurini kengaytirish, tanqidiy fikrlash qobiliyatini oshirish va mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini shakllantirish uchun ham zarurdir. Ushbu maqolada ota-onalar, o'qituvchilar va atrofimizdagi insonlarning bolalarni kitob o'qishga bo'lgan qiziqishini yanada ortirish uchun ularning bola hayotidagi o'rinlari ko'rib chiqiladi. Xususan, oilaviy kitobxonlik muhitini yaratish maktabda o'quvchilarning qiziqishini oshirishga xizmat qiluvchi innovatsion yondashuvlar, kutubxonaga o'quvchilarning borishini ko'paytirish, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish kabi masalalar yoritiladi. Shuningdek maqolada bolalar bilan kitob o'qishning psixologik-pedagogik jihatlari va tadqiqot natijalariga asoslangan holda, kitob o'qishga bolgan muhabbatini shakllantirishda eng samarali metodlar, fikrlar va tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: Pedagogik-psixologik, metodlar, kitobga bo'lgan qiziqish, boshlang'ich sinf, ota-onalar, ma'suliyat, dunyoqarash, zamonaviy texnologiyalar, kitoblarga mehr, ta'lim samaradorligi, audiokitoblar, ma'daniyat.

Biz bilamizki, kitob-inson tafakkuri va ruhiyati uchun eng muhim manbalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun kitob o'qish nafaqat bilim olishning asosiy vositasi, balki ularning hayotga bo'lgan qarashlarini shakllantiruvchi omillardan biridir. Bolalikdan boshlab kitobga qiziqish bolalarda keyinchalik o'qish odatini shakllantirish va intellektual rivojlanishiga katta ta'sir

qiladi. Ammo zamonaviy texnologiyalar taraqqiy etib rivojlangan bu davrda, bolalarning kitob o'qishga bo'lgan qiziqishi sezilarli darajada pasayib bormoqda.

Televizor, smartfon va kompyuter o'yinlari kabilar bolalarning asosiy e'tiborini tortayotganligi sababli kitob o'qish ikkinchi darajali faoliyatga aylanib qolmoqda. Bu esa o'quvchilar orasida o'qish savodxonligi darajasining pasayishiga, so'z boyligining cheklanishiga va mantiqiy fikrlash qobiliyatining sustlashishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham boshlang'ich sinf o'quvchilarida kitobga bo'lgan qiziqishlarini oshirishga qaratilgan yondashuvlar va metodlarga zarurat ortib bormoqda.

Ta'lim mutaxassislari va pedagoglarning fikriga ko'ra bolalarda kitob o'qishga bo'lgan muhabbati oilada, maktabda va ishtimoiy muhitda shakllanadi. Shuning uchun ham ota-onalar, o'qituvchilar va kutubxona mutaxassislari bu jarayonda muhim ro'l o'ynashadi.

Ma'lumki, boshlang'ich sinf o'quvchilarida kitob o'qishga bolgan qiziqishni shakllantirish uzoq muddatli va bosqichma-bosqich va hamkorlik asosida amalga oshadi. Birinchi navbatda ota-onalarning o'rnini ko'rib chiqaylik. Masalan:

- har kuni uyda kitob o'qish uchun maxsus vaqt ajratish va bu vaqtda butun oila ishtirok etishi lozim;
- ota-onalar har kuni o'zlari kitob o'qib na'muna bo'lishlari lozim. Chunki, ota-bobolarimiz "Qush uyasida ko'rganini qiladi", - deb bejizga aytmagan. Bola ota-onasiga qarab harakat qiladi;
- ota-onalar har bir bolasiga yoshiga mos kitob tanlab berishlari lozim. Chunki, har bir bolaning qiziqishi, yoshi, didi har xil bo'ladi. Masalan, kimgadir ilmiy-fantastik, sarguzashtli kitoblar yoqsa, boshqasiga esa ertak va hikoyalar yoqishi mumkin;
- ota-onalar bolalarining o'qigan kitoblarini muhokama qilishlari lozim. Chunki, bola o'qigan kitobi haqida o'z fikrini ayta olishi, hikoyani qayta so'zlab berishi, qiziqarli joylarini qayta muhokama qilishi uning tafakkurini rivojlantiradi va so'z boyligini oshiradi.

Bolalarning kitob o'qishga bo'lgan qiziqishini oshirishda boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'rnini quyidagilardir:

1. Bolalarni kitob bilan do'stlashishga o'rgatish.
2. Sinf kutubxonalarini tashkil qilish. Bunda bolalar o'qigan kitoblarini sinf kutubxonasiga qo'yishga va boshqa sinflarga qaraganda ko'proq kitob mutolaa qilishga, ko'proq kitob yig'ishga kirishadilar.
3. Kitob tanlashda yoshiga mos bo'lgan kitoblarni tavsiya qilish. Bunda esa o'qituvchi bolalarga yoshiga mos qiziqarli va ma'naviy jihatdan foydali kitoblarni tavsiya qilishlari lozim.
4. Yozuvchi va shoirlar bilan uchrashuvlar o'tkazish. Maktabga mashhur yozuvchi va shoirlarni taklif qilish va suhbatlar o'tkazish ularning qiziqishini orttiradi.
5. Kitob bo'yicha musobaqalar tashkil qilish. Masalan, "Eng yaxshi kitobxon", "Eng qiziqarli kitob haqida insho" kabi tanlovlar bolalarning kitob o'qishga bo'lgan qiziqishini orttiradi.
6. Bolalarga asarlarni qiziqarli qilib o'qib berish. Masalan, asarlarni qiziqarli, ta'sirchan, ifodali va baland ovozda o'qib berish ularning qiziqishini orttiradi.

Kutubxona madaniyatini shakllantirishning muhim omillarini ko'rib o'tamiz:

- kutubxonaga tashrif buyurish bolalarda kitobga bo'lgan hurmatni oshiradi;
- maktab yoki shahar kutubxonasiga tez-tez borib turishni tashkil qilish yaxshi samara beradi;

- kitob haftaliklari va kitob yarmarkalarini tashkil qilish ham bolada kitob o'qishga bo'lgan qiziqishni kuchaytiradi;
- kutubxonachilar tomonidan kitob o'qish topshiriqlarini berish va ularning kitob haqidagi fikrlarini tinglashning bola uchun foydasi katta.

Bolalarning qiziqishini o'yinlar orqali oshirish. Bolalar o'yinni yaxshi ko'rishadi, shuning uchun o'yinlar orqali qiziqtirish. Masalan: "Sehirli hikoya" o'yini. O'qituvchi yoki ota-onalar hikoyaning bir qismini o'qiydi keyin bolalar o'zlari hikoyani davom ettirishadi. "Ro'lli o'yinlar" ham yaxshi samara beradi. Bolalar kitob qahramonlarining ro'llarini ijro etishadi. "Kim tezroq javob topadi?". Kitobning muhim qismi o'qib eshittiriladi va bolalarga savollar beriladi. Bu o'quvchilarning diqqatini jamlashga yordam beradi.

Zamonaviy texnologiyalardan foydalanishning afzalliklari ham bor. Elektron kitoblar va audiokitoblardan foydalanish. Ba'zi bolalar uchun audiokitoblar matnli kitoblarga nisbatan qulayroq bo'lishi mumkin. Multimediyali ertaklarda rasm, ovoz va animatsiyalar bilan boyitilgan ertaklar bolalarning qiziqishini orttiradi. Mobil ilovalar orqali o'qitishda ba'zi mobil ilovalar bolalar uchun mahsus kitob o'qish mashg'ulotlarini taklif qiladi. Interfaol hikoyalar yaratishda esa bolalar o'zlari hikoya yozib, unga rasmlar chizish va hatto ovozli ijro etishlari mumkin.

Keling bir necha savollar qo'yaylik va ularga javoblar ko'raylik.

"Bolalarni qanday qilib kitob o'qishga qiziqtirish mumkin?"

"Nega zamonaviy bolalar kitoblarga muhtoj?"

Bolalar uchun kitob eng yaxshi sovg'a, ammo uni barcha birdek sevib o'qishni istamaydi. Ko'pchilik farzandini uyda ham, ko'chada ham o'qishga majburlaydi. Ammo, bu noto'g'ri. Bolalarni kitobga majburan qiziqtirib bo'lmaydi. Buning o'rniga bir necha usullardan foydalanish zarur. Avvallari kitob deyarli yagona ma'lumot manbai va dam olishning eng yaxshi shakllaridan biri edi.

Bugunchi? Ma'lumot va o'yin-kulgu dengizi bizning ruhiyatimizni televizor ekrani, kompyuter monitori orqali to'ldirmoqda. O'ylab ko'rsak, harakatlanuvchi rasm har doim harakatsizidan yaxshiroq, chunki u jonli muloqot illuziyasini yaratadi, bizni yog'izlikdan xolos qiladi. Tugmachani bosasiz va hayotingizga boshqa bironing quvonchi, qo'rquvi, umidi va umidsizliklari to'lqini kirib, sizni kundalik hayotdan chalg'itadi. Unda huddi shunday his tuyg'uni olish uchun kitobning necha sahifasini o'qish kerak? Ammo muammo shundaki, madaniyat ya'ni kitobga qiziqish, o'qishga bo'lgan qiziqish hammasi bolalik davridan shakllanadi, shuning uchun bolalarni kitob o'qish va uni sevishga o'rgatish kerak.

"Agar har bir ota-ona farzandini kitobga oshno qilmoqchi bo'lsa, quyidagi tavsiyalarga amal qilishi kerak", - deb aytadilar psixologlar. Masalan, bolangizga tug'ilganidan boshlab kitob o'qib bering. Ha, chaqaloq hali so'zlarni tushunmaydi, lekin ona o'qigan she'rlar chaqaloqqa uning yaqinligi haqida "gapiradi". Onasining ovozi va ohangi uni tinchlantiradi. 10 oydan bir yarim yilgacha bolaning so'z boyligi shakllana boradi. U butun his-tuyg'ulari bilan dunyoni faol ravishda o'rganadi axir.

Biroq kitob o'qishda 4 daqiqadan ortiq bo'lmagan e'tibor bosqichidan oshib ketmang. Ikki yoshdan boshlab bola alohida so'z va iboralarni hikoya sifatida qabul qiladi va uch yoshdan u nafaqat tinglovchi, balki faol suhbatdoshga ham aylanadi. Bu vaqtda u qayta o'qishga ishtiyoqni rivojlantiradi. Ularga kitobni 20 daqiqadan ortiq o'qib bermang. Bu vaqt bola ayni yoshda bardosh bera oladigan maksimaldir.

Shunday qilib, boshlang'ich ta'limda bolalarni kitobga bo'lgan qiziqishini oshirish uchun butun jamiyatning roli katta. Agar ota-onalar, o'qituvchilar va kutubxonachilar birgalikda harakat qilsalar,

yosh kelajak avlodning kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish mumkin bo‘ladi. Bolalarning kitobga bo‘lgan muhabbatini yanada oshiramiz.

Agar bola kitobga chin dildan qiziqib unga mehr qo‘ysa, o‘z hayoti davomida bilim olishga intiluvchan inson bo‘lib yetishadi. Shuning uchun har bir ota-ona bu masalaga jiddiy yondashib harakat qilishlari lozim. Bu masalada faqtagina ota-ona emas, balki jamiyat jiddiy yondoshib, ta‘lim tizimida qo‘shimcha loyihalar ishlab chiqishi, kitob o‘qish madaniyatini targ‘ib qilish bo‘yicha keng qamrovli ishlar olib borishlari kerak. Zero, kitob o‘qigan bola-kelajakda mustaqil fikrlay oladigan va jamiyatga foydali inson bo‘lib yetishadi. Shu sababli, hozirdan boshlab yosh avlodni kitob bilan do‘st qilishga yordam berish har birimizning burchimiz bo‘lishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Karimov I.A. Yuksak ma‘naviyat – yengilmas kuch. Toshkent: Ma‘naviyat, 1997 yil.
2. Hasanboyeva O., Yo‘ldoshev U. Boshlang‘ich ta‘lim pedagogikasi. Toshkent: Fan va texnologiya, 2019 y.
3. Rahmonov Sh. O‘qitish metodlari va ta‘lim texnologiyalari. Toshkent: Ilm Ziyo. 2021 yil.
4. Xaydarov Q. Ta‘lim jarayonida interfaol metodlardan foydalanish. 2018 yil.